

Агєєва Г. М., к. т. н., с. н. с.
Тимошенко М. М., к. арх., с. н. с.
Волкова А. В., студент 6 курсу
Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОН ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»

Актуальність. На сьогоднішній день понад 60 % всіх авіаперевезень України виконує міжнародний аеропорт (МА) «Бориспіль». У 2016 році він посів третє місце серед європейських аеропортів за темпами зростання пасажироперевезень, збільшив пасажиропотік на 18,5%, або на 1,343 млн. осіб – до 8,62 млн. осіб.

За підсумками діяльності авіаційної галузі впродовж I півріччя 2017 року кількість обслугованих авіапасажирів в МА «Бориспіль» порівняно з аналогічним періодом 2016 р. зросла на 30,3%.

Це значно збільшує й вимоги до наземного транспортного обслуговування авіапасажирів.

Мета досліджень – вивчити та проаналізувати склад та особливості автотранспортного потоку в МА «Бориспіль», охоплюючи період з вересня по жовтень 2017 року, а також дослідити зони тимчасового зберігання транспортних засобів.

Основні результати досліджень.

На даній час в аеропорту існує п'ять пасажирських терміналів, чотири з яких не експлуатуються або використовуються для обмеженого за часом обслуговування окремих видів пасажирів.

Пасажирський термінал D виконує функції основного, характеризується пропускною спроможністю 3000 пас/год; тому саме біля нього ведеться будівництво багаторівневого паркінгу на 2000 машино-місць.

Будівля терміналу D забезпечує обслуговування авіапасажирів за принципом «розподілу потоків» – виліт та прильот у різних рівнях. У різних рівнях експлуатується й громадський та приватний автотранспорт для висадки пасажирів, що прибули в аеропорт, та посадки пасажирів, що виїжджають із аеропорту. Для розподілу потоків автотранспорта побудована дворівнева транспортна розв'язка, організовані в'їзди-виїзди на організовані автостоянки та ін.

До завершення будівництва паркінгу для тимчасового зберігання транспортних засобів використовуються відкриті майданчики, розташовані біля пасажирських терміналів D, B, F, адміністративної будівлі аеропорта, готелю «Бориспіль» (рис.1). Місткість кожного із них:

- D1 – 55 машино-місць, D2 – 119 машино-місць, D3 – 200 машино-місць, D4 – 66 машино-місць;
- B1 – 420 машино-місць, B2 – 200 машино-місць;
- F1 – 371 машино-місце, в т.ч. 17 – під автобуси;

- Р (біля готелю) – 40 машино-місць;
- Р (біля адміністративної будівлі) – 400 машино-місць;
- А (між терміналами «В» та «F») – автостанційний комплекс «Аеропорт Бориспіль» – 11 машино-місць.

Найбільшим за місткістю є майданчик В1, розташований на території привокзальної площі. Свого часу для його влаштування привокзальна площа була перепланована, демонтована квіткова клумба та ін.

Для визначення складу та особливостей автотранспортного потоку в аеропорту були проведені натурні дослідження. Місця фіксації обрані таким чином:

- під'їзна дорога – на в'їзді та виїзді з аеропорту, а саме біля терміналу D – т.1 (рис.1.);
- службово-технічна територія аеропорту – т.2 (рис.1).

Рис.1. Схема руху автомобільного транспорту та розміщення відкритих автостоянок на території МА «Бориспіль»

Це дозволило відокремити статистичні дані щодо руху машин спецтранспорту та міжтермінальних автобусів на службово-технічній території аеропорту, автотранспорту, який розташовується на майданчиках В1, В2, F, А.

Були проаналізовані схеми пішохідних шляхів, схеми розміщення зупинок громадського транспорту та ін.

Висновки. Введення до експлуатації багаторівневого паркінгу та можливе знесення в 2018 р. терміналу «В» з послідовним розширенням терміналу D потребує розроблення пропозицій щодо реорганізації існуючої привокзальної площі та відкритих майданчиків В1, В2, F, А.